

বাংলা এগিয়ে?

সু র জি ৭ দা স

ভূমিকা

আমরা সকলেই নিজেদের রাজ্যকে ভালোবাসি। এমন ভালোবাসা সার্থক হয় যদি রাজ্যের উন্নতিকল্পে প্রকৃত তথ্য গোপন না করে সকলেই একই লক্ষ্যে কাজ করে। মাথাপিছু গড় আয়ের (অ্যাভারেজ পার ক্যাপিটা ইনকাম) ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ যে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম একটি- এটি সত্য। লকডাউনের আগে পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ছিল ১ লক্ষ ১১ হাজারেরও কম (২০১৮-১৯ সালের তথ্য)। মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয়ের সূচকে সারা দেশে গোয়া (৪.৭৫লক্ষ) ও সিকিম (৪.৩৫লক্ষ) অনেক এগিয়ে। কোনও রাজ্যের ক্ষেত্রে বার্ষিক হিসাবে মাথাপিছু মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিএসডিপি)-এর যে গড়, তাতে হরিয়ানা, কর্নাটক, কেরালা, তেলেঙ্গানা, গুজরাট, উত্তরাখণ্ড, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, হিমাচলপ্রদেশ সবার তুলনায় আমাদের রাজ্যে আয়ের পরিমাণ অর্ধেকেরও কম। ২০১১-১২'র স্থির মূল্যসূচকের ভিত্তিতে ২০১৭-১৮ নাগাদ বার্ষিক মাথাপিছু মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ সারাদেশে নিচের দিক থেকে অষ্টমস্থানে ছিল। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে এগিয়েছিল ২৮টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। এর নিচে ছিল ৭টি রাজ্য। স্থির মূল্যমানের (মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব ব্যাতিরেকে) নিরিখে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিলিয়ে অন্তত ১৫টি প্রদেশেরই গড় আয় পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি।

নিচের সারণি দ্রষ্টব্যঃ

কর্মসংস্থান ও শ্রমশক্তির আয়ের চিত্র

২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ সালের পর্যায়ক্রমিক শ্রমশক্তির সমীক্ষা (পিরিয়ডিক লেবর ফোর্স সার্ভে, পিএলএফএস) থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে লকডাউনের আগে (২০১৯'র জুলাই থেকে ২০২০'র মার্চ পর্যন্ত) কাজে নিযুক্ত গড় শ্রমশক্তির হার (এলএফপিআর) সারা দেশে যখন ছিল ৪১.৩ শতাংশ, তখন পশ্চিমবঙ্গে সেই হার ছিল ৪০ শতাংশ। কর্মরত মহিলাদের ক্ষেত্রে সেই হার ছিল আরও কম। লকডাউন পূর্ববর্তী সময়পর্বে দেশের ক্ষেত্রে সেই হার যখন ২৩.৫ শতাংশ, তখন আমাদের রাজ্যে মাত্র ১৮ শতাংশ। ওই পর্বে পুরুষদের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের হার ছিল ৬২ শতাংশ, সারা দেশের গড় হার তখন ৫৮ শতাংশ। লকডাউনের প্রথম পর্যায়ে (২০২০'র এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত) কর্মরত মহিলাদের গড় হার পশ্চিমবঙ্গে আরও নিচে (১.৫ শতাংশ) নেমে আসে। ওই পর্বে সমস্ত রাজ্যেই সেই হার কমেছিল।

সাম্প্রতিক সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান (কারেন্ট উইকলি স্ট্যাটাস, সিডব্লিউএস)-র ভিত্তিতে যদি কেউ শেষ সাত দিনে (যখন সমীক্ষা করা শুরু হয়েছে তার আগের সপ্তাহ) দৈনিক এক ঘণ্টারও কাজ খুঁজে না পেয়ে থাকে, তবেই পর্যায়ক্রমিক শ্রমশক্তির সমীক্ষার বর্তমান ব্যখ্যায় তাকে বেকার বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। যদিও শেষ সাত দিনে একটি পয়সাও রোজগার করতে পারেননি, অথচ কর্মক্ষম এমন শ্রমজীবীদের ভিত্তি করে বেকারত্বের হার নির্ধারণ করা হলে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সেই হার হবে ৮.৩ শতাংশ। সবকটি রাজ্যকে একসাথে বিচার করলে ওই একই নিরিখে বেকারির গড় হার দাঁড়াবে ৯.৭ শতাংশ। লকডাউনের আগে আমাদের রাজ্যে মহিলাদের ক্ষেত্রে বেকারির হার ছিল ৮ শতাংশ, পুরুষদের ক্ষেত্রে সেই হার ছিল ৮.৫ শতাংশ- দু'টি হারই সমস্ত রাজ্যের সম্মিলিত গড় হিসাবের চাইতে কম ছিল।

কাজে নিযুক্ত শ্রমশক্তির মাসিক কিংবা দৈনিক মজুরির হার উন্নয়নের আরেকটি নির্দেশক। সেই নিরিখে লকডাউনের আগে পশ্চিমবঙ্গে ৪৪ শতাংশ শ্রমজীবীদের গড়

মাসিক আয় ছিল ৬০০০ টাকা বা তারও কম। অর্থাৎ দৈনিক ২০০ টাকারও কম। ওই সময়েই সারা দেশে দৈনিক ২০০ টাকা বা আরও কম রোজগারে মানুষের সংখ্যা ছিল মোট শ্রমজীবীদের মধ্যে ২৭.৫ শতাংশ। ২০১৯'র জুলাই থেকে ২০২০'র মার্চ পর্বে আমাদের রাজ্যে ২০.৫ শতাংশেরও বেশি মানুষ দৈনিক ১০০ টাকা অর্থাৎ মাসিক ৩০০০ টাকা বা আরও কম রোজগার করতেন, সারা দেশে সেই হার ছিল ১৪.৫ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে কাজে নিযুক্ত শ্রমজীবীদের মধ্যে ১৩.৫ শতাংশ পুরুষ ও ৪৫.৫ শতাংশ মহিলার দৈনিক আয় ছিল ১০০ টাকা বা তারও কম। লকডাউনের আগে দৈনিক ২০০ টাকা বা আরও কম মজুরি পেতেন ৩৬ শতাংশ পুরুষ শ্রমিক। মহিলা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সেই হার ছিল প্রায় ৭১.৫ শতাংশ। ২০১৯-২০ সালে পর্যায়ক্রমিক শ্রমশক্তির সমীক্ষা (পিএলএফএস)-র প্রাথমিক নিরীক্ষণেই উপরের তথ্যগুলি উঠে এসেছে। এর থেকেই বলা যায় সমস্ত রাজ্যের সম্মিলিত পরিস্থিতি বিবেচনা করতে গেলে লকডাউন পূর্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গে বেকারির হার সেই তুলনায় খুব একটা বেশি ছিল না, কিন্তু কাজে নিযুক্ত শ্রমজীবীদের এক বিরাট অংশেরই আয় (দৈনিক ২০০ টাকা এমনকি ১০০ টাকার হিসাবে) ছিল উল্লেখযোগ্যরূপে অত্যন্ত কম।

রাজ্যের নাম	জুলাই ১৯- মার্চ ২০	এপ্রিল ২০- জুন ২০	জুলাই ২০- মার্চ ২১	এপ্রিল ২১- জুন ২১
আন্দামান নিকোবোর দ্বীপপুঞ্জ	24.3	41.8	32.0	33.0
অন্ধ্রপ্রদেশ	45.9	58.8	44.0	41.6
অরুণাচল প্রদেশ	34.5	44.3	32.9	38.4
আসাম	37.6	52.4	33.5	38.7
বিহার	31.9	38.1	26.7	24.6
চণ্ডীগড়	20.0	29.2	19.7	11.9
ছত্তিশগড়	67.3	64.8	64.0	68.8
দাদরা ও নগর হাভেলি	17.4	47.9	21.1	32.1
দমন ও দিউ	13.5	22.1	14.6	3.8
দিল্লী	20.9	36.7	13.4	22.3
গোয়া	16.1	37.3	20.8	23.8
গুজরাট	43.6	56.2	43.3	38.2
হরিয়ানা	25.1	27.1	26.4	24.2

রাজ্যের নাম	জুলাই ১৯- মার্চ ২০	এপ্রিল ২০- জুন ২০	জুলাই ২০- মার্চ ২১	এপ্রিল ২১- জুন ২১
হিমাচল প্রদেশ	61.4	62.2	58.0	60.4
জম্মু ও কাশ্মীর	42.4	38.8	41.9	39.5
ঝাড়খণ্ড	62.7	71.6	66.4	62.7
কর্ণাটক	42.9	47.2	38.0	36.6
কেরালা	37.8	56.0	34.2	47.6
লাক্ষাদ্বীপ	31.6		22.6	
মধ্যপ্রদেশ	66.5	72.1	62.8	64.9
মহারাষ্ট্র	47.4	60.5	46.6	46.8
মণিপুর	32.0	32.4	20.3	18.8
মেঘালয়	46.4	58.6	44.6	51.4
মিজোরাম	37.9	29.3	27.1	26.6
নাগাল্যান্ড	57.5	55.4	46.4	49.6
ওড়িশা	62.5	65.2	60.6	61.0
পুদুচেরি	26.4	35.0	24.8	27.9
পাঞ্জাব	38.0	53.2	33.9	37.8
রাজস্থান	51.2	58.2	50.4	55.8
সিকিম	39.0	48.6	45.1	43.3
তামিলনাড়ু	40.2	57.3	40.2	43.2
তেলেঙ্গানা	45.4	39.0	38.8	40.2
ত্রিপুরা	41.1	47.8	45.4	36.3
উত্তরপ্রদেশ	54.5	62.3	54.8	55.8
উত্তরাখণ্ড	47.0	58.2	43.6	44.2
পশ্চিমবঙ্গ	56.3	70.0	54.8	58.0

শ্রমজীবীদের আয়ের উপরে লকডাউনের প্রভাব

২০২০ সালের মার্চ মাসের শেষদিকে লকডাউন জারি করা হল। এর প্রভাবে বেকারির হার বৃদ্ধি পায়, কমে যায় কাজে নিযুক্ত গড় শ্রমশক্তির হার (এলএফপিআর); মহিলা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সেই প্রভাব পড়ে আরও বেশি। কর্মক্ষম জনসাধারণের

এক বিরাট অংশের আয় উল্লেখযোগ্যরূপে হ্রাস পায়। ২০২০'র এপ্রিল-জুন পর্বে, পশ্চিমবঙ্গে, এক পয়সাতো রোজগার নেই, অথচ কর্মক্ষম এমন অংশের পরিমাণ ১৪.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৩২ শতাংশ। এই পরিস্থিতি যদিও সারা দেশেই হয়েছিল। সবকটি রাজ্যকে একসাথে বিচার করলে কর্মক্ষম অথচ রোজগারহীন মানুষের পরিমাণ ২১ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছিল ৩১ শতাংশ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেই বৃদ্ধির হার ছিল অনেকটা বেশি। দেখা যাচ্ছে, আগে এই রাজ্যে দৈনিক ২০০ টাকার কম মজুরি আয় করতেন প্রায় ৫৬ শতাংশ, লকডাউনের প্রথম তিনমাসেই সেই পরিমাণ বেড়ে পৌঁছে যায় ৭০ শতাংশে। ওই সময় কর্মক্ষম পুরুষ শ্রমিকদের ৫৫ শতাংশ এবং মহিলাদের ৯১ শতাংশই দৈনিক ২০০ টাকারও কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হন। শ্রমজীবীদের মধ্যে মাত্র ১৭ শতাংশ পুরুষ শ্রমিক ও ৪.৫ শতাংশ মহিলারাই দৈনিক ৫০০ টাকা অর্থাৎ মাসিক ১৫০০০ টাকা বা তার চাইতে বেশি রোজগার করেছেন।

দৈনিক ৩০০ টাকা অর্থাৎ মাসিক ৯০০০ টাকা রোজগার করেন এমন মহিলাদের পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে সবকটি রাজ্যের সম্মিলিত হারের গড় যখন ১৮.৫ শতাংশ, ঠিক তখনই পশ্চিমবঙ্গে তা মাত্র ৫.৫ শতাংশ। দৈনিক মজুরি ২০০ টাকার হিসাবে সমস্ত রাজ্যের শ্রমজীবীদের সম্মিলিত গড় হার ৪৯.৫ শতাংশ হলেও লকডাউনের প্রথম ত্রৈমাসিকে পশ্চিমবঙ্গে কর্মক্ষম শ্রমজীবীদের ৭০ শতাংশই সেই অবস্থায় পৌঁছেছিলেন। একই সময়ে রোজগার কমে যাওয়ার হার বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সারা দেশে বেড়েছিল ৪০.৫ শতাংশ থেকে ৪৯.৫৬ শতাংশ, আমাদের রাজ্যে সেই হার ৫৬ শতাংশ থেকে একলাফে বেড়ে ৭০ শতাংশে পৌঁছায়। ২০২০-২১ সালে মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ রোজগার নিশ্চয়তা প্রকল্পে (এমজিএনআরইজিএস) দৈনিক মজুরি নির্ধারিত ছিল ২০২ টাকা। এর থেকেও কম দৈনিক মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হন যারা সেই তালিকায় সবার প্রথমে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ (৭২ শতাংশ শ্রমজীবীর দৈনিক মজুরি ২০২ টাকার চেয়েও কম), দ্বিতীয় স্থানে আছে ঝাড়খণ্ড (৭১.৫ শতাংশ), এর পরেই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ (৭০ শতাংশ)। সুতরাং রাজ্যওয়াড়ি হিসাবে লকডাউনের আগে থেকেই মোট কর্মক্ষম শ্রমজীবীদের এক বিরাট অংশের দৈনিক মজুরি অত্যন্ত কম এমন রাজ্যগুলির মধ্যে যে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম ছিল, সেকথা বলাই যায়। লকডাউন ঘোষণার পরে যেসকল রাজ্যে রোজগার কমে যাওয়ার হার বৃদ্ধি সর্বাধিক, সেই তালিকাতেও আমাদের রাজ্যের অবস্থান উল্লেখযোগ্য। লকডাউন প্রত্যাহৃত হওয়ার পরেও পরিস্থিতি খুব একটা শুধরেছে এমন নয়। ২০২১ সালে (এপ্রিল-জুন) অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউ'র সময় সারা দেশে অত্যন্ত রোজগারে শ্রমজীবীদের পরিসংখ্যান যখন ৪০ শতাংশ, তখনও আমাদের রাজ্যের সূচক ছিল ৫৮ শতাংশে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেকেরও বেশি কর্মক্ষম শ্রমজীবীদের দৈনিক আয় ২০০ টাকা বা মাসিক ৬০০০ টাকারও কম অবস্থায় রয়েছে। লকডাউন খারিজ হওয়ার এতদিন পরেও শ্রমজীবী মহিলাদের মধ্যে ১৫ শতাংশ দৈনিক ২০০ টাকা মজুরি পাচ্ছেন, দৈনিক ৩০০ টাকা আয় করেন মাত্র ৭ শতাংশ। লকডাউনের আগে-পরে বিবেচনার দুই প্রান্তেই এমন অবস্থা সারা দেশে আর কোথাও নেই।

সারণি ২ : মোট খরচ ও বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রের জন্য আলাদা হিসাবে মাথাপিছু গড় সরকারি বরাদ্দের খতিয়ান (টাকায়)
২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২

রাজ্য	Social Sector Expenditure			Total Expenditure		
	2019-20	2020-21 (RE)	2021-22 (BE)	2019-20	2020-21 (RE)	2021-22 (BE)
১. অঙ্গপ্রদেশ	78,797.3	88,576.6	113,433.5	155,057.0	173,475.1	214,241.5
২. অরুণাচল প্রদেশ	5,678.3	6,633.3	6,513.5	15,927.8	20,596.9	21,679.4
৩. আসাম	37,056.6	55,809.0	47,877.5	78,952.7	119,599.3	103,225.2
৪. বিহার	71,948.8	127,751.4	116,303.9	136,502.2	218,398.7	209,202.2
৫. ছত্তিসগড়	39,224.3	45,240.5	45,667.8	80,979.5	90,613.0	96,057.7
৬. গোয়া	5,080.0	7,400.4	9,139.9	13,248.3	18,553.2	22,469.0
৭. গুজরাট	71,781.8	79,936.7	81,559.8	167,446.1	183,487.4	198,526.8
৮. হরিয়ানা	45,549.9	45,861.5	52,784.9	103,823.4	103,156.9	127,483.5
৯. হিমাচল প্রদেশ	14,847.3	18,126.9	18,659.9	36,352.3	42,601.6	44,847.5
১০. ঝাড়খণ্ড	32,816.0	41,366.4	46,661.3	66,499.0	77,249.9	86,987.7
১১. কর্ণাটক	87,833.8	87,935.6	92,038.4	207,431.2	212,316.3	225,675.6
১২. কেরালা	38,542.8	48,117.0	63,283.3	108,321.0	121,536.0	151,584.0
১৩. মধ্য প্রদেশ	85,161.8	90,486.6	102,720.6	174,772.7	183,722.6	210,681.8
১৪. মহারাষ্ট্র	144,035.4	174,630.7	193,269.9	317,426.5	357,820.1	412,588.0
১৫. মণিপুর	4,634.4	11,154.4	13,720.0	10,838.8	20,575.7	24,839.3
১৬. মেঘালয়	4,897.5	7,630.0	7,908.7	10,548.6	16,912.7	16,832.3
১৭. মিজোরাম	4,493.4	5,191.1	4,530.4	10,908.5	11,672.2	10,634.4
১৮. নাগাল্যান্ড	4,405.1	5,220.6	6,129.7	12,852.6	14,246.0	16,058.2
১৯. ওড়িশা	61,035.9	63,913.2	71,237.9	119,239.8	124,085.2	144,959.1
২০. পাঞ্জাব	21,655.3	30,097.1	37,011.3	91,261.0	93,800.6	115,443.7
২১. রাজস্থান	87,068.4	103,081.6	115,375.0	193,458.3	206,999.4	232,658.0
২২. সিকিম	2,720.4	3,680.9	3,685.8	6,838.9	8,833.4	9,350.4

23. তামিলনাড়ু	86,392.0	114,428.9	123,029.0	224,400.2	272,398.5	292,896.8
24. তেলেঙ্গানা	57,909.5	70,077.9	98,425.2	134,356.5	160,197.6	221,676.4
25. ত্রিপুরা	6,687.4	8,704.1	10,421.2	13,995.9	18,211.8	21,759.5
26. উত্তর প্রদেশ	142,287.7	159,678.8	211,660.8	346,451.1	374,353.1	494,302.2
27. উত্তরাখণ্ড	17,475.0	21,784.9	24,293.3	36,682.1	45,544.5	51,134.3
28. পশ্চিমবঙ্গ	96,428.6	111,634.9	141,751.0	179,362.2	197,976.6	247,155.2

লকডাউনের প্রভাব- সমীক্ষার ফলাফল

২০২০ সালের জুন মাসে আমাদের পক্ষ থেকে টেলিফোনের মাধ্যমে ১৪৭৭ জনের উপরে একটি সমীক্ষা চালানো হয়। আমরা এই সমীক্ষার স্যাম্পেল সাইজ নির্ধারণ করেছিলাম ৩৫০। সমীক্ষা চালানো হয় উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলা ধরে (সূত্র: গণশক্তি, ১৬ জুলাই, ২০২০ সংখ্যা)। আমরা দেখলাম ২০২১ সালের এপ্রিল-মে নাগাদ প্রতি চারটি পরিবারের একটিতে আয় প্রায় শূন্যে পৌঁছেছে। দেখা গেল দুই তৃতীয়াংশ পরিবারই ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা টেনে চলছে। এই সমীক্ষা চালানোর ছ'মাসের মধ্যেই (লকডাউন পূর্ব পরিস্থিতির তুলনায়) দুই তৃতীয়াংশ পরিবার জানায় তাদের পারিবারিক আয় অনেকটাই কমে গেছে। প্রায় ৮৫ শতাংশ পরিবারই শহরেও এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পের পরিসর বৃদ্ধির কথা বলে। অন্তত ৬০ শতাংশ পরিবার রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বিনামূল্যে পায় না বলে জানায়, একইসাথে তারা এও বলেন যে জনধন যোজনার অন্তর্গত ব্যাঙ্ক একাউন্ট থাকা সত্ত্বেও প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আমাদের সমীক্ষার অন্তর্গত গরিব দুঃস্থ পরিবারগুলির অন্তত ১০ শতাংশ চরম কঠিন অবস্থাতেও বিনামূল্যের রেশন পায়নি বলে জানায়। প্রত্যেকেরই বক্তব্য ছিল পরিস্থিতি ক্রমশ চরম আকারে পরিণত হচ্ছে, তাদের অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসাধারণের মধ্যে থেকেই বিনামূল্যের খাদ্যসামগ্রী, ওষুধপত্র সহ চিকিৎসা, উন্নত জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো, কাজ এবং সরকারের তরফে নগদ অর্থ প্রদানের দাবি উঠে আসে।

কোভিড সংক্রমণের ঘটনা যখন ক্রমশ বাড়ছে সেই অবস্থায় আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কারণে লকডাউন প্রত্যাহার সম্পর্কে দ্বিমত লক্ষ্য করা গেছে। সরকারের তরফে উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই অনুযায়ী উপযুক্ত কায়দায় দ্রুত, দুর্নীতি মুক্ত পরিকল্পনা রূপায়ণের দাবি ছিল। ভিন রাজ্যে কর্মরত হলেও লকডাউনে কাজ হারিয়ে ঘরে ফিরে আসা শ্রমিকদের একটা বড় অংশই জানিয়েছিলেন তাদের হাতে জব কার্ড থাকা সত্ত্বেও তারা এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পের কাজে যুক্ত হতে পারছেন না। এদের অবস্থাই ছিল সবচাইতে দুর্বিষহ। সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থা ও প্রথাগত শিক্ষার প্রেক্ষিতে অন্যদের তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে থাকার কারণেই এরা ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন। ততদিনে এদের সঞ্চয় বলতে যেটুকু যা ছিল সবই নিঃশেষিত হয়েছে। লকডাউন জনিত ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলায় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্যার সমাধানের জন্য

অনেক অর্থনীতিবিদেরাই বাজারের চাহিদা বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকারি পরিকল্পনা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ব্যয়বরাদ্দ প্রসঙ্গে

২০১৬-১৭ থেকে শুরু করে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত সময়ে সারা দেশে মাথা পিছু সরকারি ব্যয়বরাদ্দের বার্ষিক গড় ছিল ২১.৫ হাজার টাকা। ওই একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু সরকারি ব্যয়বরাদ্দ ছিল বার্ষিক হিসাবে ১৬.৭ হাজারেরও কম। ২০১৬ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত যে তিনটি রাজ্য জনগণের জন্য সরকারি অর্থ বরাদ্দের হিসাবে সবচেয়ে কম খরচ করেছে তাদের ক্রম অনুসারে সাজালে বিহার, উত্তরপ্রদেশের পরেই পশ্চিমবঙ্গ। ২০১৮-১৯ নাগাদ জনস্বাস্থ্য বাবদ যারা সর্বনিম্ন খরচ বরাদ্দ করেছিল পশ্চিমবঙ্গ সেই তালিকায় চার নম্বরে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনস্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু বার্ষিক বরাদ্দ নির্ধারণ করেছিল মাত্র ৯৮৩ টাকা। তালিকায় আমাদের আগে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং সবার প্রথমে বিহার। মনে রাখতে হবে, রাজ্যগুলির নিজস্ব মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাথা পিছু পরিমাণের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান তালিকার শেষ দিক থেকে ১০ নম্বরে। অর্থাৎ একদিকে মাথাপিছু বরাদ্দ কম, আরেকদিকে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাথাপিছু পরিমাণও তলানিতে। একইরকম অবস্থা সত্ত্বেও অন্যান্য কিছু রাজ্যে মাথাপিছু সরকারি ব্যয়বরাদ্দ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বেশি। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে মাথাপিছু মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হারও কম, মাথা পিছু সরকারি ব্যয়বরাদ্দও কম। এই দুটি ব্যতিরেকে অন্যান্য সমস্ত রাজ্যে মাথাপিছু সরকারি ব্যয়বরাদ্দ পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে বেশি। কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ সমেত মাথাপিছু রাজস্ব সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেও বোঝা যাবে বিহার হল সর্বনিম্ন, দ্বিতীয় স্থানে উত্তরপ্রদেশ এবং তারপরেই আমাদের রাজ্য। ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব আয়ের মাথাপিছু বার্ষিক গড় পরিমাণ ছিল মাত্র ১৩,৫০০ টাকা, যেখানে সাধারণ তালিকাভুক্ত অন্যান্য রাজ্যে সেই গড় পরিমাণ ছিল ১৭,১০০ টাকা। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যায় ২০১৬ থেকে ২০১৯ পূর্বে কেরালায় এই গড় পরিমাণ ছিল ২৪,২৮২ টাকা যা পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। ওই একই সময় মাথাপিছু সরকারি ব্যয়বরাদ্দের বার্ষিক গড় কেরালায় ছিল ৩২ হাজার টাকারও বেশি, যেখানে পশ্চিমবঙ্গে ছিল ১৬,৭০০ টাকা।

উপরের তালিকাগুলি নজর করলেই বোঝা যায় ২০১৯-২০ থেকে শুরু করে ২০২০-২১ অবধি মাথাপিছু সরকারি ব্যয়বরাদ্দের বার্ষিক গড়ের ভিত্তিতে সারা দেশে সর্বনিম্ন খরচ করেছে (বরাদ্দের পরিমাণ ২১,৪০২ টাকা) এমন রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে চতুর্থ স্থানে। সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দের নিরিখে ২৮ টি রাজ্যের মধ্যে আমরা রয়েছি নিচের দিক থেকে ৭-নম্বর স্থানে। এগুলি সবই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব। ২০১৯-২০ পূর্বে রাজ্যগুলির জনসংখ্যা নির্ধারণেও ঐ বছর মাথাপিছু ব্যয়বরাদ্দ ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকে ভিত্তি করেই করা হয়। ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ নাগাদ জনসংখ্যার পরিবর্তনের কারণে

মাথাপিছু ব্যয়বরাদ্দের গড় পরিমাণে কিছু বদল ঘটলেও উপরের তালিকায় রাজ্যগুলির অবস্থানের হেরফের কিছুই হবে না। সুতরাং অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু সরকারি ব্যয়বরাদ্দ যথেষ্টই কম একথা স্পষ্ট। মনে রাখা উচিত মানবসম্পদের উন্নয়ন ও বিকাশের স্বার্থে সামাজিক ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়বরাদ্দ একান্তই জরুরি।

মানবসম্পদের উন্নতিমূলক সূচকসমূহ প্রসঙ্গে

মানবসম্পদের উন্নতি সংক্রান্ত সূচক প্রসঙ্গে বলা যায় ২০১৭-১৮ সাল নাগাদ সারা দেশের ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে আমাদের রাজ্য ছিল ২৪-নম্বরে। কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় পরিসংখ্যান ও পরিকল্পনা রূপায়ন মন্ত্রকের অন্তর্গত জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ২০১৭-১৮ পর্বে পশ্চিমবঙ্গে পুরুষ ও মহিলাদের গড় আয়ু যথাক্রমে ৭০.৪ ও ৭২.২ বছর। ওই পর্বেই জাতীয়ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের গড় আয়ু যথাক্রমে ৬৭.৮ ও ৭০.৪ বছর। মোটের উপরে জাতীয় আয়ুর গড় যখন ৬৯ বছর, তখন পশ্চিমবঙ্গের গড় আয়ু হল ৭১.২ বছর। প্রতি এক লক্ষে মাতৃত্বকালীন মৃত্যুহার সারা দেশে ১১৩, আমাদের রাজ্যে ৯৮। যদিও, ২০১৭-১৮ পর্বে সারা দেশে বয়ঃসন্ধিকালীন মাতৃত্বের (১৫-১৯ বছর বয়সে মেয়েদের মা হবার প্রতি এক হাজারটি ঘটনার নিরিখে) হার সারা দেশের (১৩) তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে অনেকটাই বেশি (৩৬)। দেখে নেওয়া যাক রাজ্যে শিক্ষার অবস্থা। ন্যূনতম মাধ্যমিক স্তর অবধি পড়াশোনা করেছেন এবং ২৫ বছর বা তার বেশি বয়সীদের নিরিখে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সবচেয়ে খারাপ জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ২০১৭-১৮ সালের জাতীয় সূচক অনুযায়ী সারা দেশে যেখানে মাধ্যমিক শিক্ষা সমেত যুববয়সী পুরুষের গড় ৪০ শতাংশ, মহিলারা ২৫ শতাংশ, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে পুরুষদের গড় ৩০ শতাংশ, আর মহিলারা মাত্র ২০ শতাংশ। ২৫ বছর বা তার চাইতে বেশি বয়সীদের মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি অবস্থায় কাটানো মোট সময়ের ভিত্তিতেও সারা দেশের চেয়ে আমাদের রাজ্যের পরিসংখ্যান শোচনীয়। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রক্ষেপে কাজে নিযুক্ত গড় শ্রমশক্তির আপেক্ষিক হার (রিলেটিভ এলএফপিআর) একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। ২০১৭-১৮ সালের পর্যায়ক্রমিক শ্রমশক্তির সমীক্ষা (পিএলএফএস) দেখাচ্ছে সংশ্লিষ্ট সূচকে সারা দেশের গড় হার হল ৩১.৫ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে সেই হার পড়ে রয়েছে ২৬ শতাংশে। পণ্যের স্থির মূল্যমানে (২০১১-১২ 'র হিসাবে) এই রাজ্যে ২০১৭-১৮ নাগাদ মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাথাপিছু হার ছিল মাত্র ৭১,৩১২ টাকা, সেখানে জাতীয় হার ছিল প্রায় ১,০০,২৬৮ টাকা। ক্রম হিসাব করলে দেখা যাবে সারা দেশের মোট ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে ২৮-নম্বরে। এই কারণেই সামগ্রিকভাবে মানবসম্পদের উন্নতি সংক্রান্ত সূচকের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান ওই একই তালিকার (৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে) ২৪-নম্বরে। তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের নিচে রয়েছে ১২টি রাজ্য, কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে তার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে ২৩টি অন্যান্য রাজ্য।

নিচের লেখচিত্র দৃষ্টব্যঃ

লেখচিত্র (মানবোন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে রাজ্যগুলির পর্যালোচনা)

উপসংহার

পণ্যের স্থির মূল্যমানের ভিত্তিতে মাথাপিছু গড় আয় এবং মানবোন্নয়ন সূচকের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা একে অন্যের পরিপূরক। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (রাজ্যের নিজস্ব) যথোপযুক্ত বর্টনই হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিচের সারণির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে মানবোন্নয়ন সূচকের নিরিখে রাজ্যগুলির মধ্যকার ৮০ শতাংশ ফারাকই আসলে সেই সেই রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের লগারিদ্যমের উপরে নির্ভরশীল। কোনও একটি রাজ্যের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়নের সূচকগুলি সেই রাজ্যের গড় আয়ের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত থাকে বলেই এমনটা হয়। লেখচিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল রাজ্যওয়াড়ি মাথাপিছু মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে মানবোন্নয়ন সূচকও বৃদ্ধি পায় ঠিকই, কিন্তু সেই বৃদ্ধি ঘটে ক্ষয়িষ্ণু হারে। সুতরাং বলা চলে মাথাপিছু মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও মানবোন্নয়ন সূচক- এ দু'টি চলরাশির মধ্যে অরেখিয় (নন-লিনিয়ার) ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে এবং এদের পরস্পরের উপরে প্রভাবের নির্ধারণযোগ্যতা প্রায় ৮০ শতাংশ (পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের ভাষায় গুডেনেস অফফিট বা আর-স্কয়ার ধরনের)। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে নাকি পিছিয়ে এটা আদৌ আসল বিষয় নয়, মূল প্রশঙ্গ হল আমাদের রাজ্যের উন্নতিসাধনে বর্তমান পরিস্থিতিতে কি করণীয়। সেই অভিমুখেই যথোপযুক্ত ও সমবেত সক্রিয়তার প্রয়োজন, শাইনিং বেঙ্গল'-গোছের কথাবার্তা নিছকই রাজনৈতিক প্রচার অভিযান মাত্র; তার বেশি কিছুই নয়। আমাদের রাজ্যের অবস্থাটা ঠিক কেমন তা উপলব্ধি করতে উপযুক্ত পরিসংখ্যানগত সত্যে ও তথ্যেই মনোনিবেশ করতে হয়। সবকিছুই রসাতলে গেছে এটা যেমন নয়, ঠিক তেমনই যাবতীয় সীমাবদ্ধতার উল্লেখমাত্রই সেইসব অস্বীকার করা হলে কোনদিনই সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না।

নিচের লেখচিত্র দ্রষ্টব্য:

লেখচিত্র (মানবোন্নয়ন সূচকও রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের আন্তঃসম্পর্ক)

— শিক্ষক সেন্টার ফর ইকনমিক স্টাডিজ অ্যান্ড প্ল্যানিং, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লি

WBCPIM

UPI ID : boism-8334848482@boi

PAUIM LIPI

After scanning the QR code match it with the mentioned UPI ID.
Save the information after the successful completion of the transaction

Account name - WBCPIM
Account No. - 402420110000319
IFSC CODE - BKID0004024
BANK OF INDIA, Maulali Branch, Kolkata

CPI(M) WEST BENGAL STATE COMMITTEE

